

EDIFICAÇÕES AFETADAS

São Leopoldo

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- EBAPs
- EDIFICAÇÕES AFETADAS
- EDIFICAÇÕES

	Total	Afetadas	%
Área Município	103km ²	31,7km ²	30,8%
Área Urbana	41,9km ²	12,9km ²	30,8%
Edificações	136.995	49.640	36%

Área inundada.
 Fonte: Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353> ajustada pela Prefeitura municipal de São Leopoldo.

Edificações base Openbuilding e demais camadas.
 Fonte: Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Isabel Alves Martins

